

ESTUDO DE CASO DE INTOXICAÇÃO POR COCAÍNA, ÁLCOOL E ALPRAZOLAM

¹Sarah Maria Guilherme Oliveira, ¹Guilherme Cavalcante Coelho, ¹Ana Carolina Borges Lima, ¹Nilton Marlen Sampaio Pereira ²Maria Augusta Drago Ferreira.

e-mail: sarahmariagui123@email.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1.Aluno do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza;

2.Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Intoxicação é o conjunto de efeitos evidenciados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam o desequilíbrio do organismo, produzido pela interação do agente químico com o sistema biológico. O uso simultâneo de diferentes agentes químicos pode resultar em intoxicação grave, devido às interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre eles. **Objetivos:** Descrever e analisar o tratamento adotado, em um caso de intoxicação decorrente do uso simultâneo de cocaína, álcool e alprazolam. **Métodos:** Esse caso de intoxicação aconteceu em Fortaleza-CE, em abril de 2024 e, para a realização do estudo, as informações foram coletadas por alunos do curso de farmácia (estagiários) junto à equipe de profissionais de saúde de um Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox). **Resultados e Discussão:** A cocaína, estimulante do Sistema Nervoso Central (SNC), aumenta e prolonga a ação dos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina e serotonina. O alprazolam (benzodiazepínico), agonista do receptor GABA, causa depressão no SNC, podendo produzir os efeitos ansiolítico, sedativo, relaxante muscular e anticonvulsivante. O álcool também age como depressor do SNC e pode intensificar os efeitos do alprazolam, quando administrados simultaneamente. Ao ser hospitalizado, o paciente estava

nconsciente (Glasgow 3) e apresentava hipoglicemia, taquicardia (>200 bpm), hipertensão grave (PA > 190 mmHg), taquipneia (>40 rpm), midríase, sialorréia e diaforese. Os exames laboratoriais indicaram plaquetopenia (88.000/mm³), enzimas hepáticas aumentadas (TGO: 309 U/L; TGP: 78 U/L), elevação de ureia (67 mg/dL) e creatinina (3,0 mg/dL) e aumento de creatinofosfoquinase (CPK) (7421 U/L) e CK-MB (395 U/L). A plaquetopenia e os níveis altos de TGO e TGP, indicando dano hepático, podem ser atribuídos ao álcool. A creatinofosfoquinase (CPK) aumentada indica lesão nos tecidos muscular e cardíaco, o aumento da CK-MB indica lesão cardíaca. Além dos danos hepático e cardíaco, o paciente apresentou rabdomiólise, destruição muscular que pode levar a insuficiência renal, atribuída, principalmente, à cocaína. O tratamento incluiu hidratação, monitoramento da função renal, correção da hipoglicemia (administração de glicose), do balanço hidroeletrólítico e uso de sulfato ferroso para corrigir QTc. Conclusão: Nesse caso, observou-se que, a ação combinada da cocaína, álcool e alprazolam levou o paciente a um estado de extrema gravidade, tornando a abordagem hospitalar desafiadora, e apesar do tratamento ter sido adequado (estar em conformidade com o indicado na literatura) a intoxicação resultou em óbito do paciente.

PALAVRAS CHAVE: Agentes Químicos; Interação; Intoxicação

REFERÊNCIAS

1. ALMEIDA, J. C.; CAMPOS, J. A. D. Consumo de álcool por adultos brasileiros: uma revisão da literatura. *Ciência ET Praxis*, v. 12, n. 6, p. 7-12, 2017.
2. &, T.; MAGIA. INDICE.eu - Toda a Saúde. Disponível em: <https://www.indice.eu/pt/medicamentos/interaccoes/pesquisa-farmacos> . Acesso em: 31 jan. 2025.

3. BAHLS, F. C.; BAHLS, S.-C. Cocaína: origem, passado e presente. *Interação em Psicologia*, v. 6, n. 2, p. 177-181, 2002.
4. COSTA, R. M. R. O álcool e seus efeitos no sistema nervoso. 2003. Monografia (Conclusão do Curso de Biologia) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2003.
5. PERRI, C.; DUNN, J. Overdose por cocaína - uma revisão crítica. *Rev Bras Clinterap*, v. 25, n. 5, 1999.
6. PRODEST. CIATox - Conceitos Toxicológicos. Disponível em: <https://ciatox.es.gov.br/conceitos-toxicologicos> . Acesso em: 1 fev. 2025.

